

NECROPOLÍTICA E DIREITO: O ESTADO COMO AGENTE DE PRODUÇÃO DA MORTE NO BRASIL

Necropolitics and law: The states as an agent of death production in Brazil

Daniel Pereira Alves¹
Francisco Atualpa Ribeiro Filho²

RESUMO

O presente artigo analisa a atuação do Estado brasileiro como agente ativo na produção da morte, evidenciando como políticas públicas e decisões jurídicas operam, de forma seletiva, sobre corpos negros, pobres e periféricos. A partir da teoria da necropolítica, desenvolvida por Achille Mbembe (2018), investiga-se o modo pelo qual o Direito, sob a aparência da legalidade e da neutralidade institucional, contribui para a legitimação da violência estatal e da exclusão social. O estudo dialoga criticamente com contribuições de Michel Foucault (2010), Frantz Fanon (1968), Djamila Ribeiro (2017; 2019), Silvio Almeida (2019), articulando os conceitos de biopolítica, racismo estrutural e seletividade penal para compreender as dinâmicas contemporâneas de gestão da vida e da morte no Brasil. Diante disso, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica e análise de dados públicos, incorporando o *storytelling* jurídico como estratégia de sensibilização e problematização acadêmica. Sustenta-se a hipótese de que o Direito brasileiro, longe de assegurar a dignidade humana de forma universal, tem funcionado como instrumento de regulação necropolítica, seja por meio da repressão penal seletiva, seja pela omissão deliberada diante da vulnerabilidade social. Sendo assim, a necropolítica constitui uma racionalidade institucionalizada no Estado brasileiro, demandando a reconfiguração crítica das práticas jurídicas e das políticas públicas à luz de uma perspectiva antirracista, democrática e comprometida com a centralidade da vida.

Palavras-chave: Necropolítica. Direito. Estado. Seletividade penal. Racismo estrutural.

ABSTRACT

This article examines the role of the Brazilian State as an active agent in the production of death, showing how public policies and legal decisions operate selectively upon Black, poor, and peripheral bodies. Grounded in Achille Mbembe's (2018) theory of necropolitics, the study investigates how Law, under the guise of legality and institutional neutrality, contributes to the legitimation of state violence and social exclusion. The analysis engages critically with the contributions of Michel Foucault, Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, and Juliana Silva, articulating the concepts of biopolitics, structural racism, and penal selectivity to understand contemporary dynamics of governing life and death in Brazil. Methodologically, the research adopts a qualitative approach, based on bibliographic review and analysis of public data, incorporating legal storytelling as a strategy for academic sensitization and critical problematization. The central hypothesis sustains that Brazilian Law, rather than universally ensuring human dignity, has functioned as an instrument of necropolitical regulation, whether through selective penal repression or deliberate omission in the face of social vulnerability. The article concludes that necropolitics constitutes an institutionalized rationality within the Brazilian State, calling for a critical reconfiguration of legal practices and public policies grounded in an antiracist, democratic perspective committed to the centrality of life.

Key-words: Necropolitics. Law. State. Penal selectivity. Structural racism.

¹ Graduando, FCP, <http://lattes.cnpq.br/6595249093268255>, danielpereira01122001@gmail.com

² Doutorando, UFPI, <http://lattes.cnpq.br/1491096614911103>, <https://orcid.org/0000-0003-2256-4336>, farf25@gmail.com

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A atuação do Estado brasileiro na gestão da vida e da morte insere-se em um contexto histórico marcado pela herança colonial, pela escravidão e pela persistência de desigualdades estruturais que atravessam as instituições jurídicas e políticas do país. No campo das políticas públicas de segurança, saúde e justiça, observa-se a consolidação de práticas estatais que, sob a justificativa da legalidade e da manutenção da ordem, produzem mortes físicas e simbólicas de forma seletiva. É nesse cenário que o presente artigo se propõe a investigar o papel do Estado brasileiro como agente de produção da morte, com especial atenção à aplicação seletiva do Direito Penal. A pesquisa fundamenta-se na teoria da necropolítica, desenvolvida por Achille Mbembe (2018), para analisar de que modo o aparato estatal legitima práticas de extermínio direcionadas a corpos racializados e socialmente marginalizados, articulando uma abordagem crítica e interdisciplinar que integra o Direito, a Sociologia, a Filosofia Política e os Estudos Raciais.

A problematização central do estudo decorre da constatação de que o Estado brasileiro, longe de atuar apenas de forma omissiva diante da vulnerabilidade de determinados grupos sociais, implementa políticas de morte que são deliberadas e estruturalmente atravessadas pelo racismo. Tais políticas, ainda que revestidas de uma suposta neutralidade jurídica, operam uma distinção entre aqueles que devem ser protegidos pelo Estado e aqueles cujas existências são tornadas precárias, descartáveis ou insuportáveis. A seletividade penal, o encarceramento em massa, a violência policial e a negligência sistemática nas políticas sociais constituem alguns dos principais mecanismos por meio dos quais essa racionalidade necropolítica se materializa no contexto brasileiro. Diante desse cenário, coloca-se a seguinte questão orientadora: de que maneira o Direito brasileiro contribui para a manutenção e a legitimação da necropolítica, atuando como instrumento de exclusão e de violência institucionalizada contra populações vulnerabilizadas?

Parte-se da hipótese de que o Direito, em sua dimensão normativa e prática, tem operado não como instrumento efetivo de garantia da dignidade humana, mas como vetor de regulação da morte, tendo o neoliberalismo como mola mestra. Essa dinâmica se manifesta de forma mais contundente no que diz respeito à juventude negra, aos moradores de periferias, às pessoas em situação de rua, aos povos indígenas e aos usuários de drogas. Tal atuação ocorre tanto por meio de ações comissivas, como a repressão penal seletiva, quanto por omissões deliberadas, a exemplo da insuficiência de políticas públicas voltadas à saúde mental, à moradia digna e à proteção social, configurando um padrão estrutural de governabilidade necropolítica.

A justificativa da presente pesquisa fundamenta-se na urgência de compreender como o Estado brasileiro, por intermédio de políticas públicas e decisões jurídicas, assume o papel de agente produtor da morte. Busca-se, assim, desvelar os mecanismos jurídicos e políticos que sustentam a violência institucional no Brasil, sobretudo quando direcionada a grupos historicamente vulnerabilizados. Nesse sentido, cabe a presente pesquisa além de descrever esse cenário, problematizar seus fundamentos e apontar caminhos para a construção de uma justiça comprometida com princípios antirracistas e inclusivos.

A relevância do tema intensifica-se diante do atual contexto político e social brasileiro, marcado pelo aprofundamento das desigualdades, pela disseminação de discursos punitivistas e pela fragilização dos direitos sociais. Ao evidenciar o papel do Direito como instrumento de controle e exclusão, esta investigação contribui para o debate sobre a necessidade de reformas estruturais capazes de fortalecer os princípios consagrados na Constituição Federal de 1988, especialmente a dignidade da pessoa humana, a igualdade material e a proteção contra todas as formas de discriminação.

No que concerne aos objetivos específicos, o estudo propõe-se o desenvolvimento de análises sobre o fenômeno da necropolítica e sua aplicação no contexto jurídico brasileiro; investigar de que modo decisões judiciais, políticas públicas e práticas institucionais reforçam o controle penal seletivo e a repressão estatal sobre populações vulneráveis; e discutir possibilidades de superação da necropolítica, a partir da formulação de políticas públicas inclusivas e garantidoras de direitos fundamentais.

A pesquisa adota o método dedutivo, partindo do referencial teórico da necropolítica desenvolvido por Achille Mbembe, especialmente em sua obra “Necropolítica” (2018), articulado às contribuições da biopolítica formuladas por Michel Foucault, notadamente na obra “Em defesa da sociedade” (2005) e Frantz Fanon “Os condenados da terra” (1968). Dessa forma, o trabalho dialoga ainda com produções contemporâneas da teoria crítica brasileira, como Silvio Almeida (2019), Djamila Ribeiro (2017) e Neusa Santos Souza (1983), a fim de compreender como essas lógicas de poder se expressam nas políticas públicas e nas práticas institucionais do sistema de justiça. A investigação foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica sistemática, com levantamento de livros, artigos científicos e relatórios publicados entre 2018 e 2023, acessados em bases acadêmicas indexadas, como SciELO e Google Acadêmico, além de repositórios especializados.

2 NECROPOLÍTICA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Compreender o funcionamento do Estado brasileiro e sua convivência cotidiana com práticas de produção da morte exige ir além da leitura formal do Estado Democrático de Direito. Embora a ordem constitucional proclame a centralidade da dignidade humana, da igualdade e da proteção à vida, a experiência concreta de amplos setores da população revela a coexistência entre garantias normativas e políticas estatais que operam a precarização sistemática de determinadas existências (Brasil, 1988). Para apreender essa contradição, torna-se necessário recorrer a categorias teóricas capazes de iluminar os modos pelos quais o poder estatal administra, hierarquiza e, em certos casos, abandona vidas à morte.

Nesse sentido, a noção de biopolítica, formulada por Michel Foucault (1987; 2010), constitui um ponto de partida relevante, ainda que insuficiente, para compreender as tecnologias modernas de governo. Ao analisar a passagem do poder soberano clássico para uma racionalidade que tem a vida como objeto central, Foucault demonstra que o Estado moderno não se limita a exercer o direito de matar, mas passa a gerir populações por meio de dispositivos que regulam nascimento, saúde, produtividade e mortalidade. Como afirma o autor, “o direito de vida e de morte é, na realidade, o direito de causar a morte ou de deixar viver” (Foucault, 2010, p. 287). Essa formulação evidencia que o poder é exercido pela violência direta e pela decisão de expor determinados grupos à morte por meio da negligência, da exclusão e da ausência de proteção institucional.

Entretanto, a leitura foucaultiana, centrada na administração da vida, não dá conta, por si só, das realidades marcadas pela colonialidade, pelo racismo e pela herança escravocrata. É nesse ponto que a teoria da necropolítica, desenvolvida por Achille Mbembe, desloca e radicaliza a análise. Para Mbembe (2018), em contextos pós-coloniais e racialmente estruturados, como o brasileiro, o poder estatal não se limita a gerir a vida, mas organiza a morte como técnica de governo. A soberania manifesta-se, então, na capacidade de decidir quem deve viver e quem pode morrer, bem como de produzir zonas sociais onde a morte se torna uma possibilidade constante e normalizada.

A necropolítica além de se manifestar nos episódios de violência ostensiva ou nos confrontos armados, se estrutura, sobretudo, em práticas mais silenciosas e contínuas: a negação reiterada de direitos, a produção da invisibilidade social, o abandono institucionalizado de populações consideradas excedentes e a negligência de tratamento psicológico e/ou psiquiátrico. Trata-se de uma racionalidade de governo que transforma periferias urbanas, prisões, territórios indígenas e corpos negros em espaços permanentemente expostos ao risco da morte, sem que isso implique, necessariamente, a suspensão formal da legalidade. Ao contrário, essas dinâmicas frequentemente

sugerem sob o amparo do discurso jurídico, da normalidade administrativa e da retórica da segurança pública.

Nesse sentido, Achille Mbembe (2018), ao dialogar criticamente com Michel Foucault, evidencia que a gestão da vida no Estado moderno carrega, em sua própria estrutura, a possibilidade de produção da morte. Como observa o autor:

Na formulação de Foucault, o biopoder parece funcionar mediante a divisão entre as pessoas que devem viver e as que devem morrer. Operando com base em uma divisão entre os vivos e os mortos, tal poder se define em relação a um campo biológico – do qual toma o controle e no qual se inscreve. Esse controle pressupõe a distribuição da espécie humana em grupos, a subdivisão da população em subgrupos e o estabelecimento de uma cesura biológica entre uns e outros. Isso é o que Foucault rotula com o termo ‘racismo’” (Mbembe, 2018, p. 17).

A partir dessa leitura, torna-se evidente que o racismo não atua como um desvio moral ou uma anomalia do sistema, mas como tecnologia central de gestão biopolítica, responsável por autorizar a distinção entre vidas protegidas e vidas descartáveis. A necropolítica, ao radicalizar essa lógica, revela que a morte, física, simbólica ou social, não é um efeito colateral do poder, mas um de seus instrumentos fundamentais, legitimado por dispositivos jurídicos, administrativos e discursivos que operam sob a aparência de normalidade institucional.

A formulação de Mbembe (2018) dialoga diretamente com o pensamento de Frantz Fanon, cuja análise da violência colonial revela como a modernidade ocidental se construiu a partir da desumanização radical do colonizado. Em “Os condenados da terra”, Fanon (1968) demonstra que o colonialismo instituiu um regime em que o poder sobre a vida e a morte é exercido de forma absoluta, convertendo o corpo negro em objeto descartável. Mbembe retoma essa herança crítica para sustentar que a necropolítica contemporânea não constitui um desvio do Estado moderno, mas a atualização de racionalidades coloniais que continuam a operar na definição de quais vidas merecem proteção e quais podem ser eliminadas ou abandonadas.

No contexto brasileiro, essa lógica encontra terreno fértil na persistência do racismo estrutural. Como argumenta Silvio Almeida (2019), o racismo ultrapassa a noção de que constitui elemento residual ou circunstancial, o que confere a esse fenômeno caráter de princípio organizador das relações sociais, políticas e institucionais. Diante disso, a prática do racismo atravessa o sistema de justiça, orienta práticas policiais, legitima a seletividade penal e naturaliza a desigual distribuição da violência e da morte. Assim, a necropolítica não se impõe contra o Estado Democrático de Direito, mas se articula a ele, operando no interior de suas instituições e discursos.

As contribuições de Neusa Santos Souza (1983) permitem compreender os efeitos subjetivos desse processo, ao evidenciar como a história da escravidão e da colonização produziu formas

duráveis de inferiorização do sujeito negro. Essa dimensão simbólica não é secundária: ela sustenta a naturalização da violência e contribui para que vidas negras sejam frequentemente reduzidas, no plano jurídico e social, a estatísticas de encarceramento, mortalidade ou patologização.

Dessa forma, a coexistência entre o Estado Democrático de Direito e práticas necropolíticas em uma leitura apressada pode ser compreendida como contradição ocasional, todavia deve ser entendida como expressão de uma estrutura de poder que distribui desigualmente a vida e a morte. A análise da necropolítica, nesse contexto, permite desvelar os limites do constitucionalismo formal e questionar em que medida o Direito, longe de cumprir uma função emancipatória, tem operado como mecanismo de gestão da morte e de manutenção das hierarquias raciais e sociais no Brasil.

3 CONTEXTO BRASILEIRO: POLÍTICAS PÚBLICAS, SELETIVIDADE PENAL E VIOLÊNCIA DE ESTADO

Antes das configurações internas da necropolítica no Brasil, é importante reconhecer que essa racionalidade governamental também se articula em uma dimensão internacional, onde intervenções e políticas estatais estrangeiras operam sobre vidas de maneira seletiva. Um exemplo recente são as ações dos Estados Unidos no contexto venezuelano, que, ao justificar uma intervenção militar e a captura do presidente Nicolás Maduro sob a alegação de combate ao narcotráfico e ilegalidade eleitoral, refletem um padrão de exercício de poder transnacional pautado por interesses estratégicos e econômicos, em especial o controle de recursos naturais como o petróleo.

Diante disso, tal operação, amplamente criticada por juristas como uma violação do direito internacional e da soberania estatal, ilustra uma lógica em que a preservação formal do Estado de Direito serve de fachada para práticas que subordinam vidas humanas a objetivos geopolíticos e de acumulação de poder e recursos. Isso ficou ainda mais patente com falas preconceituosas sobre a população venezuelana em veículos de informação oficial por parte do presidente estadunidense. Essa dinâmica, longe de ser um caso isolado, insere-se numa tradição de ações hegemônicas que priorizam interesses de um Estado em detrimento da proteção efetiva de populações estrangeiras e de seus direitos fundamentais.

Nesse mesmo plano internacional, as políticas migratórias e de deportação implementadas pelos Estados Unidos ilustram outra face da necropolítica: a gestão da vida pelo deslocamento, pela exclusão e pelo racismo institucionalizado. Conforme Estevez López (2025), a governamentalidade necropolítica das migrações se traduz numa transição de um regime de deportação para um regime de deslocamento forçado interno, no qual fronteiras, expulsões e a

criminalização de migrantes constituem práticas que relegam grupos vulneráveis a zonas de desproteção e abandono. No caso estadunidense, essa política segregacionista se manifesta por meio de expulsões em massa, restrições rigorosas ao asilo e ações que expõem migrantes a riscos extremos sem garantias mínimas de proteção, evidenciando que a necropolítica transborda à violência territorial direta e se estende a dispositivos legais e administrativos que tornam certas vidas prescindíveis. Assim, tanto em contextos de intervenção militar quanto em políticas migratórias, a necropolítica se apresenta como um fenômeno globalizado, atravessando fronteiras e revelando que a soberania sobre a vida e a morte opera de forma assimétrica nas relações entre Estados e populações vulneráveis.

No contexto brasileiro, a necropolítica manifesta-se de maneira difusa e persistente, atravessando distintas dimensões da vida social e revelando-se tanto em ações estatais diretas quanto em omissões institucionalizadas. A precariedade do sistema público de saúde, a superlotação carcerária, a violência policial dirigida majoritariamente à população negra, a vulnerabilização sistemática dos povos indígenas na defesa de seus territórios e as condições impostas a jovens em contextos de exclusão social compõem um cenário no qual a gestão da vida e da morte se realiza de forma desigual. Embora muitas dessas práticas não se apresentem formalmente como políticas públicas explícitas, elas expressam escolhas estatais que produzem hierarquias de valor entre vidas consideradas protegíveis e vidas tornadas descartáveis.

À luz do estudo de Ribeiro (2021), a exclusão da modalidade de discriminação religiosa do serviço *Disque 100* durante o governo Bolsonaro constitui um exemplo paradigmático de como a necropolítica pode operar de forma simbiótica ao Estado Democrático de Direito, sem necessidade de ruptura institucional explícita. A alteração da política pública ocorreu por vias formalmente democráticas, no interior da estrutura administrativa do Estado, sob a justificativa de reorganização da agenda de direitos humanos, produzindo efeitos concretos de vulnerabilização seletiva. Nesse horizonte, ao suprimir um canal institucional de denúncia que historicamente evidenciava a incidência de violações contra religiões de matriz africana, o Estado invisibilizou essas violências e enfraqueceu a produção de dados e o desenho de políticas públicas de enfrentamento à discriminação religiosa. Com isso, trata-se de uma forma de necropolítica que não se expressa pela violência direta, mas pela omissão deliberada e pela retirada de mecanismos de proteção, expondo determinados grupos a uma condição permanente de desamparo.

Outo mecanismo que sustenta a materialização desse fenômeno destaca-se na seletividade penal. Entre 2018 e 2023 o Brasil registrou uma tendência geral de redução da taxa de homicídios, alcançando em 2023 o menor número absoluto registrado em mais de uma década, com 45.747

homicídios e 21,2 casos por 100 mil habitantes, não obstante oscilações por território e subnotificação de mortes violentas indeterminadas. Essa queda, mais visível em termos agregados, não reverteu a desigualdade racial na violência letal: em 2023, as pessoas negras, pretas e pardas, continuaram a representar a maioria das vítimas (35.213), com risco de homicídio cerca de 2,7 vezes maior do que o de pessoas não negras. Ainda que a tendência descendente da taxa de homicídios abranja diferentes grupos, o peso da letalidade sobre corpos racializados permanece firme ao longo dos anos analisados, demonstrando que a redução geral não se traduz em equidade na exposição à violência letal entre grupos sociais racializados e não racializados.

No que tange ao encarceramento, embora não existam dados atualizados do INFOPEN totalmente consolidados até 2025 disponíveis, séries históricas anteriores e padrões regionais apontam que a composição racial da população prisional segue desproporcionalmente negra, configurando uma continuidade da seletividade penal no sistema de justiça criminal brasileiro. Antes de 2018, os negros já representavam cerca de duas em cada três pessoas presas, e essa predominância se manteve ao longo dos anos seguintes, refletindo em um maior nível de criminalização dessas populações e em padrões de policiamento, denúncia, tipificação penal e aplicação de penas mais severas. Essa persistência indica que, mesmo com variações nos números totais de homicídios ou em esforços isolados de políticas de segurança, a seletividade racial no encarceramento continua a operar como tecnologia de governança das populações pobres e negras, reforçando barreiras materiais de submissão e exclusão no interior do Estado democrático.

A continuidade dessas desigualdades, apesar de melhorias pontuais em indicadores agregados, sugere que a necropolítica se apresenta como um paradigma institucionalizado no Brasil: quando o Estado usa a força letal de modo explícito e quando a ordem pública e o sistema penal produzem, de maneira sistemática, padrões de violência que afetam diferencialmente populações racializadas. A manutenção de taxas elevadas de homicídios entre jovens negros, a persistência da letalidade policial e a seletividade do sistema de justiça criminal configuram não apenas resultados de políticas mal calibradas, mas efeitos previsíveis de estruturas de poder que naturalizam a morte de determinados corpos. Nessa perspectiva, de acordo com Mbembe (2018) a necropolítica além de se manifestar como exceção ou caos é incorporada como parte rotineira da gestão estatal das vidas, em que certas vidas permanecem permanentemente expostas à violência, à insegurança e à morte enquanto outras são efetivamente protegidas. Assim, o gráfico abaixo apresenta um compilado entre os anos de 2018 e 2023, ratificando essas chaves argumentativas:

Quadro 1: Tendências da violência letal e seletividade penal no Brasil (2018-2023).

Ano	Tendência geral dos homicídios	Perfil predominante das vítimas	Letalidade policial	Perfil da população prisional
2018	Alta taxa de homicídios	Jovens negros, homens, moradores de periferias	Elevada	Predominantemente negra, jovem e periférica
2019	Estabilidade com leve queda regional	Jovens negros, homens, moradores de periferias	Elevada	Predominantemente negra, jovem e periférica
2020	Queda moderada (início da pandemia)	Jovens negros, homens, moradores de periferias	Elevada	Predominantemente negra, jovem e periférica
2021	Continuidade da queda geral	Jovens negros, homens, moradores de periferias	Elevada	Predominantemente negra, jovem e periférica
2022	Queda consistente em números absolutos	Jovens negros, homens, moradores de periferias	Elevada	Predominantemente negra, jovem e periférica
2023	Menor patamar da série histórica	Jovens negros, homens, moradores de periferias	Elevada	Predominantemente negra, jovem e periférica

Fonte: Atlas da Violência (IPEA, 2018-2023), relatórios INFOPEN (2018-2023) e literatura especializada.

Houve redução geral da violência letal, mas não redistribuição do risco. A queda dos homicídios a partir de 2020, atingindo o menor patamar em 2023, não alterou o perfil das vítimas, que permaneceu concentrado em jovens negros, homens, moradores de periferias. Isso permite afirmar que houve melhoria estatística sem justiça distributiva, o que reforça a leitura necropolítica: o Estado reduz a violência sem romper com a hierarquização racial da vida.

A seletividade penal permaneceu estável, apesar das variações conjunturais. O quadro evidencia que, ao longo de todo o período, a população prisional seguiu majoritariamente negra, o que indica que não houve redução estrutural do encarceramento seletivo. Mesmo quando os homicídios diminuem, o sistema penal continua operando como mecanismo de contenção racializada, confirmando que a necropolítica não depende de picos de violência, mas de sua normalização institucional.

Letalidade policial constante como índice de normalidade da morte. A manutenção de patamares elevados de letalidade policial ao longo dos anos reforça a ideia de que a morte produzida pelo Estado não é exceção, mas constitui parte da rotina administrativa da segurança pública. Isso permite sustentar que a necropolítica no Brasil não se apresenta como ruptura do Estado Democrático de Direito, indicando seu modo regular de funcionamento em relação a determinados corpos. Assim, os dados do Atlas da Violência entre 2018 e 2023 indicam que, embora tenha havido redução geral

dos homicídios, o padrão racializado da morte e do encarceramento permaneceu inalterado, revelando que a necropolítica opera menos como evento extraordinário e mais como paradigma institucional normalizado.

Cabe mencionar para além das reflexões sobre essas estatísticas que a análise da jurisprudência penal corrobora a compreensão de que a seletividade do sistema de justiça é um modo regular de funcionamento. Conforme demonstra Costa (2024), no exame do *Habeas Corpus* n. 208.240/SP e em diálogo com a jurisprudência estadunidense, a aplicação do Direito Penal na chamada “guerra às drogas” revela padrões decisórios profundamente atravessados por marcadores raciais e de classe. Condutas materialmente semelhantes recebem enquadramentos jurídicos distintos a depender do perfil social do acusado: sujeitos brancos, inseridos em contextos de classe média, tendem a ser percebidos como usuários ocasionais ou réus passíveis de medidas alternativas, enquanto pessoas negras e periféricas são recorrentemente classificadas como traficantes, com imposição de penas privativas de liberdade e maior rigor processual. Essa disparidade se explica por critérios subjetivos, ou seja, por filtros interpretativos que orientam a atuação policial e judicial, operando a partir de estereótipos raciais historicamente construídos. Assim, o racismo estrutural além de influenciar decisões individuais, organiza o próprio campo de inteligibilidade do sistema penal, convertendo o Direito em instrumento de reprodução das desigualdades e de legitimação da necropolítica.

Outro fato que foi patente a utilização de mecanismos necropolíticos consistiu na omissão do Estado diante de povos originários, manifestando-se sobretudo na negligência de direitos sociais fundamentais. O caso do povo Yanomami é emblemático desse processo. Conforme analisa Fonseca (2024), a ausência sistemática de políticas públicas eficazes nas áreas de saúde, segurança alimentar, proteção territorial e assistência emergencial, agravada durante a pandemia da COVID-19, não pode ser compreendida como mera falha administrativa, isto é, esse fato deve ser entendido como expressão de um racismo de Estado que opera pela produção do abandono. A disseminação de doenças evitáveis, a fome, a contaminação por mercúrio decorrente do garimpo ilegal e a desproteção institucional configuram um cenário no qual a morte deixa de ser exceção e passa a integrar a racionalidade governamental.

Nesse sentido, o genocídio indígena não se apresenta como um evento abrupto ou excepcional, configura um processo contínuo, sustentado por decisões políticas que hierarquizam vidas e tornam determinadas existências descartáveis. A necropolítica, nesse contexto, mostra-se plenamente compatível com a normalidade institucional, operando no interior do Estado Democrático de Direito

por meio da suspensão prática da cidadania indígena e da negação reiterada do direito de viver com dignidade. Ao serem tratadas como corpos alheios à comunidade política, essas populações passam a ocupar o lugar do inimigo interno, cuja morte não provoca escândalo, mas indiferença social. Como afirma Mbembe (2018, p. 71): “As populações submetidas à necropolítica vivem em mundos de morte, novas e únicas formas de existência social nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-vivos”. Essa condição se torna ainda mais inteligível quando Mbembe observa que a necropolítica se estrutura a partir de uma lógica de guerra permanente, na qual determinados grupos são colocados fora do campo da proteção jurídica e moral.

Nesses contextos, o poder soberano abandona e autoriza a exposição contínua à morte, como se tais vidas fossem permanentemente combatidas: “A política, nesse caso, assume a forma de uma guerra contínua, na qual o inimigo é definido como aquele cuja vida não merece ser preservada” (Mbembe, 2018, p. 42). Dessa forma, além da violência direta e visível, a necropolítica se manifesta de forma persistente e pouco espetacular por meio da gestão precária do cuidado em saúde mental direcionado às populações socialmente vulnerabilizadas.

Diante dessa problemática a análise desenvolvida por Wunsch e Kantorski (2024) evidencia que, durante a pandemia de COVID-19, as respostas estatais às crises psíquicas foram marcadas pela redução de dispositivos territoriais de atenção, pelo enfraquecimento das redes comunitárias de cuidado e pela priorização de estratégias de contenção em detrimento do acolhimento. Pessoas em situação de rua, usuários de drogas e sujeitos atravessados por múltiplas formas de exclusão social passaram a ser tratados como problemas de ordem pública, e não como destinatários de políticas de saúde integral. Nesse cenário, práticas como a medicalização compulsória, o isolamento institucional e a expulsão de corpos indesejados dos espaços urbanos substituíram abordagens baseadas no cuidado e na dignidade, revelando uma racionalidade necropolítica que administra o sofrimento psíquico não para garantir a vida, mas para torná-la suportável dentro de limites socialmente aceitáveis.

O argumento de que a necropolítica opera como racionalidade institucionalizada no Brasil encontra respaldo na análise desenvolvida por Mendes et al. (2021), ao examinarem as interfaces entre austeridade fiscal, gestão da pandemia e produção desigual da morte. As autoras demonstram que o discurso da chamada “pandemia democrática”, segundo o qual o vírus atingiria a todos de forma indistinta, ocultou o fato de que os efeitos da crise sanitária foram profundamente assimétricos, incidindo com maior intensidade sobre populações já vulnerabilizadas. Essa assimetria decorreu de contingências epidemiológicas e foi agravada por escolhas políticas orientadas pela lógica da austeridade, que fragilizaram o sistema público de saúde, reduziram a capacidade estatal de resposta

e naturalizaram a exposição de determinados grupos à morte. A necropolítica, nesse horizonte, manifesta-se menos como exceção emergencial e mais como continuidade de um projeto político que administra a escassez e define quais vidas são passíveis de proteção em contextos de crise.

Essa racionalidade encontra expressão normativa na Emenda Constitucional nº 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal e impôs o congelamento dos gastos sociais por vinte anos. Ao limitar estruturalmente os investimentos em áreas como saúde, assistência social e políticas de proteção, a EC 95 operou como dispositivo jurídico de institucionalização da austeridade, produzindo efeitos diretos sobre as condições de vida das populações que mais dependem do Estado. Como evidenciam Mendes *et al.* (2021), o ajuste fiscal converte-se, assim, em tecnologia necropolítica, ao transformar a contenção orçamentária em critério de seleção de quem pode viver com dignidade e quem pode ser exposto ao risco, ao adoecimento e à morte. Sendo assim, a necropolítica no Brasil não se realiza à margem da legalidade, sendo sustentada por escolhas econômicas e normativas formalmente legítimas, que tensionam o próprio núcleo do Estado Democrático de Direito ao subordinar a dignidade humana à lógica fiscal e à governabilidade neoliberal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU PROPOSTAS DE SUPERAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

A superação da necropolítica, compreendida como racionalidade de governo orientada pela produção diferencial da vida e da morte, não pode ser alcançada por meio de ajustes pontuais ou reformas meramente administrativas. Trata-se de um desafio estrutural que exige a reconfiguração do papel do Estado, do Direito e das instituições de justiça em uma sociedade marcada pela herança escravocrata, pela colonialidade e pela persistência do racismo estrutural. Como demonstra Mbembe (2018), a necropolítica não se apresenta como exceção à ordem jurídica, isto é, ela se manifesta como uma de suas formas possíveis de funcionamento. Assim, enfrentá-la implica deslocar o próprio eixo normativo do Estado, reafirmando a centralidade da vida, da dignidade e da igualdade material como fundamentos efetivos do Estado Democrático de Direito.

O reconhecimento explícito do racismo estrutural constitui um ponto de partida inegociável. Conforme sustenta Almeida (2019), o racismo organiza as instituições, molda decisões políticas e orienta práticas estatais, funcionando como tecnologia de poder. Nesse sentido, políticas públicas antirracistas devem ser concebidas como políticas de Estado, e não como iniciativas episódicas. Uma medida concreta seria a aprovação de legislação federal que estabeleça a obrigatoriedade de formação continuada em direitos humanos e antirracismo para agentes da segurança pública, magistratura, Ministério Público e Defensoria Pública, vinculando progressão funcional ao cumprimento desses

programas. Dessa forma, essa iniciativa encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade substancial previstos na Constituição de 1988 (Brasil, 1988).

No campo da segurança pública, a persistência da letalidade policial e da militarização das periferias evidencia a urgência de revisão profunda do modelo vigente. Os dados do Atlas da Violência (IPEA, 2018-2023) demonstram que a redução geral dos homicídios não foi acompanhada pela superação da seletividade racial da morte. Conforme argumenta Silva (2023), a lógica do inimigo interno transforma determinados territórios e corpos em alvos permanentes da força estatal. Diante disso, como resposta institucional, impõe-se o fortalecimento de mecanismos de controle externo da atividade policial, com ampliação das competências das corregedorias independentes e do Ministério Público, bem como a criação de varas especializadas em controle da letalidade policial, nos moldes de experiências internacionais. Com isso, trata-se de submeter a atuação das forças de segurança a parâmetros efetivos de legalidade e responsabilização, rompendo com a naturalização da morte como técnica de governo.

A reforma do sistema penal e penitenciário constitui outro eixo fundamental. Dessa forma, Fonseca (2021) aponta que o encarceramento em massa no Brasil opera como dispositivo necropolítico, voltado à neutralização de populações racializadas e empobrecidas. Nesse sentido, medidas legislativas como a revisão da Lei de Drogas, com critérios objetivos para diferenciar usuário e traficante, mostram-se indispensáveis. A análise de Costa (2024) sobre o *Habeas Corpus* 208.240/SP evidencia que a seletividade penal decorre menos do texto legal e mais de sua aplicação racializada. Assim, cabe ao Judiciário assumir papel ativo na construção de uma hermenêutica antidiscriminatória, capaz de inibir filtros raciais e classistas na interpretação da norma penal.

No campo das políticas sociais, a superação da necropolítica exige o enfrentamento direto das estruturas normativas que institucionalizam a austeridade e o abandono. A Emenda Constitucional nº 95/2016 representa, nessa perspectiva, um dos principais dispositivos jurídicos de produção da morte, ao congelar investimentos em saúde, assistência social e políticas de proteção por duas décadas. Sua revogação ou profunda revisão é condição necessária para a efetivação dos direitos sociais previstos na Constituição (Brasil, 1988). Como demonstra o Atlas da Violência (IPEA), a precarização das políticas públicas impacta de forma desproporcional populações negras, indígenas e periféricas, convertendo a escassez fiscal em critério de seleção de vidas.

A situação dos povos indígenas ilustra de forma contundente a necessidade de respostas institucionais mais robustas. Conforme analisa Fonseca (2024), o genocídio indígena no Brasil se realiza por meio da omissão estatal, da desproteção territorial e do abandono sanitário, especialmente

em contextos de crise. Medidas concretas incluem o fortalecimento normativo da FUNAI, a criação de mecanismos automáticos de intervenção federal em casos de colapso humanitário em territórios indígenas e a responsabilização jurídica de agentes públicos por omissão dolosa na garantia de direitos fundamentais.

Outro campo decisivo é o das políticas migratórias e de mobilidade humana. Como demonstra Estevez López (2025), a necropolítica contemporânea também se expressa na gestão do deslocamento forçado, da deportação e da exclusão administrativa de populações consideradas indesejáveis. No contexto brasileiro, isso exige o fortalecimento de políticas de acolhimento, a ampliação das garantias processuais a migrantes e refugiados e o controle judicial rigoroso de práticas administrativas que produzam invisibilização e desproteção.

Portanto, a superação da necropolítica exige uma transformação epistemológica no modo de produção do Direito e das políticas públicas. A partir dessa chave argumentativa Ribeiro (2019) propõe reconhecer epistemologias negras, indígenas e periféricas como produtoras legítimas de conhecimento é condição para romper com as estruturas de exclusão. Dessa forma, essa mudança de postura epistêmica implica na institucionalização da participação desses grupos na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, por meio de conselhos deliberativos vinculantes e audiências públicas com efetiva capacidade de influência.

Superar a necropolítica, por fim, significa reduzir índices de morte, administrar crises humanitárias e romper com uma racionalidade estatal que hierarquiza vidas e naturaliza a exclusão. O Direito, nesse processo, deve deixar de operar como instrumento de legitimação da morte e assumir papel ativo na construção de mecanismos de proteção, cuidado e reparação, contribuindo para a efetivação concreta do projeto constitucional de uma sociedade livre, justa e solidária.

REFERÊNCIAS

Almeida, S. L. de. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

Brasil. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/-constituicao.htm. Acessado em: Maio. 2025.

Brasil. **Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016**. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para instituir o Novo Regime Fiscal e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm. Acessado em: Maio. 2025.

Costa, R. F. de A. **Racismo estrutural na guerra às drogas: o caso do Habeas Corpus 208.240/SP e a jurisprudência estadunidense.** Boletim IBCCRIM, São Paulo, 2024. Disponível em: https://publicacoes.ibccrim.org.br/index.php/boletim_1993/article/view/854. Acessado em: Set. 2025.

Fonseca, A. D. **Genocídio indígena no Brasil: racismo de estado e necropolítica em tempos pandêmicos.** Editora Thoth, 2024.

Fonseca, L. Encarceramento em massa e necropolítica. **Trabalho & Educação**, Belo Horizonte, v. 29, n. 3, p. 195–212, 2021. DOI: 10.35699/2238-037X.2020.26144. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/26144>. Acessado em: Jan. 2026.

Foucault, M. **Em defesa da sociedade.** São Paulo: Martins Fontes, 2010.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Atlas da violência 2018-2023.** Brasília, DF: Ipea, 2021. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2021>. Acessado em: Maio. 2025.

López, A. E. La nueva gubernamentalidad necro política de las migraciones: del régimen de deportación al régimen de desplazamiento forzado interno. **InterNaciones**, [S. l.], v. 1, n. 29, p. 89–116, 2025. DOI: 10.32870/in.vi29.7302. Disponível em: <https://www.internaciones.cucsh.udg.mx/index.php/inter/article/view/7302>. Acessado em: Jan. 2026.

Mbembe, A. **Necropolítica.** São Paulo: N-1 Edições, 2018.

Ribeiro, A. C. **Neoconservadorismo e necropolítica: a exclusão da modalidade discriminação religiosa do disque 100 no governo Bolsonaro.** 2021. Dissertação. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/24700> Acesso em: Jan. 2026.

Ribeiro, D. **Pequeno manual antirracista.** São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

Souza, N. S. **Tornar-se negro.** Rio de Janeiro: Graal, 1983.

Silva, J. Segurança pública e necropolítica nas periferias: entre o fogo cruzado e o Estado Democrático de Direito. **Revista Metaxy**, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy/article/view/64677>. Acessado em: Maio. 2025.

Wünsch, C. G.; Kantorski, L. P. La atención a las crisis psíquicas durante la pandemia de covid-19 a la luz de la necropolítica. **Cogitare Enfermagem**, v. 29, p. e92195, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/ZJp7dGcnT6C4b5GsVnjfXkJ/?lang=es>. Acessado em: Jan. 2026.